

डॉ. युवराज सोनटक्के के कविता संग्रह अग्निध्वजा में शोषित वर्ग का चित्रण

प्रा. डॉ. गोरख निळोबा बनसोडे

सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी विभाग, सरदार बाबासाहेब माने महाविद्यालय, रहिमतपूर तह. कोरेगाव जि. सातारा ४१५५११ महाराष्ट्र, भारत
Corresponding author E-mail: gorakhbansode1971@gmail.com

Received: 14 February, 2024 | Accepted: 21 February, 2024 | Published: 22 February, 2024

शोध सार

जातिव्यवस्था यह हमारे भारतीय समाज को लगा कलंक माना गया है। यह वास्तव चित्र हैं की जातिव्यवस्था के कारण ऊँच-निचता की अपनी-अपनी मान्यता के कारण उससे उत्पन्न दंगल, शोषण यह स्वास्थ्यपूर्ण देश के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। उसके भयावह तथा उग्र रूप के कारण अनेक तत्वज्ञानी जातिव्यवस्था यह भारतीय समाज को लगा कैंसर मानते हैं। कवि डॉ. युवराज सोनटक्के जी का 'अग्निध्वजा' यह कविता संग्रह विषम व्यवस्था से उत्पन्न अनेक समस्याएं, कारण तथा उपाययोजना पर प्रकाश डालता है।

'अग्निध्वजा' कविता संग्रह की कविताएं पारिवारिक, देशप्रेम, प्रकृति चित्रण, प्रेम भाव, दलित जीवन आदि विषयक हैं। लेकिन उनका प्रमुख विषय आंबेडकरवादी चेतना होने के कारण हर कविता का चिंतन वेदना और विद्रोह ही रहा है। सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज व्यवस्था वर्ण तथा जाति व्यवस्था पर आधारित रही है। समाज श्रेष्ठ-कनिष्ठ इन दो वर्गों में विभाजित होने के कारण मालिक-सेवक के बीच हमेशा संघर्ष हुआ है। इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है। मालिक वर्ग ने तानाशाही से देश, देश की सत्ता और निम्न वर्ग पर अधिकार प्रस्थापित करने का प्रयास किया है, तो दीन-दलित-गरीब वर्ग उच्च वर्ग से शोषित-पीड़ित होने के कारण विषम व्यवस्था से मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता की मांग करता आया है। स्वतंत्र भारत देश में उनकी यह मांग स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय इन मूल्यों की दृष्टि से सही और सार्थक है।

गुंगी हस्ती, आक्रोश, अकाल दुःख, बेबसी, उबलता क्रोध, क्रांतिघन, अग्निपुरुष बाबासाहेब आंबेडकर, दूषित जीवन, दीक्षा भूमि आदि कविताओं में कवि के युवा अवस्था के जीवन अनुभव हैं। जो अमानवीय होने के कारण सहन शक्ति से बाहर हैं। इसलिए उस विषम व्यवस्था के प्रति नफ़रत तथा विद्रोह और आक्रोश निर्माण करने वाले हैं। युवा अवस्था में समानता के बजाय विषमता, न्याय की जगह अन्याय दिखाई देने से क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक हैं।

बीज शब्द: परम्परा, मुक्ति, रूढ़ि, प्रतिष्ठा, भविष्य, समाज, इंसान, विषमता, कृतज्ञता, समता, अस्तित्व, अधिकार, शोषित, अत्याचार, निराशा, संवेदना, वेदना, उपेक्षा, निराधार, संस्कृति, दलित, आक्रोश, दर्द, आंसू, राजकीय, विद्रोह, गरीबी, जुल्मखोर, संघर्ष, क्रांति, आक्रन्दन, जखम, उद्रेक, ईश्वर, रोटी, भूख, उपकार, क्रांतिकारी, निष्ठावान, अनुयायी, ईमानदारी, लाचार, मेहनत आदि।

प्रस्तावना

प्राचीन भारत देश के वैभव तथा समृद्धि के बारेमें कहा जाता था की इस देश में सोने का धुर निकलता था और दूध की गंगा बहती थी। इतना सूलाम-सुफलाम यह देश था। लेकिन देश में लोग जाति, पंथ, धर्म में विभाजित होने के कारण देश पर परदेशी आक्रमण हो गए जिनका मुकाबला न कर पाने से देश देखते-देखते गुलाम और दीन-दलित बन गया। यह हमारे देश का वास्तविक इतिहास हैं।

शोध आलेख

कवि डॉ. युवराज सोनटक्के का जीवन परिचय

कवि डॉ. युवराज सोनटक्के जी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सावनेर इस गांव में 1 जुलाई 1953 में हुआ। आपके पिताजी क्रान्तिकारी विचारक के साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे स्कूल के विद्यार्थियों के हित में हॉस्टल और नाईट स्कूल चलाते थे। पिताजी के साथ माता भी सामाजिक कार्य करती थी। डॉ. सोनटक्के जी को माता-पिताजी से विरासत में ही सामाजिक सेवा तथा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, हमदर्दी का भाव प्राप्त हुआ था। इसी कारण आगे वे दीन-दलित शोषित वर्ग तथा आंबेडकरवादी आंदोलन के साहित्य पर लेखन करते हुए सामाजिक न्याय पर लेखनी चलाते हैं।

आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके गांव सावनेर में ही हुई। उच्च शिक्षा नागपुर के इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स (विज्ञान संस्था, नागपुर) में हुई। आपने एम.एस्सी., एम. ए., पीएच. डी. शिक्षा प्राप्त की हैं। आप भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी होकर भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के लेखक के साथ विज्ञान के भी अध्ययन कर्ता तथा लेखक हैं। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, भाषा में आपने लेखन किया हैं। आप संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा से भारत सरकार के वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत होकर आज उसी विभाग से वरिष्ठ प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं और आज बेंगलुरु में स्थाई होकर स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन कर रहे हैं। आपकी पत्नी अंजली जी पीएच. डी. होकर शाश्वत प्रकाशन संभालती है। आपका बेटा बी. ई. कंप्यूटर इंजिनियर, आय.आय.एम. बेंगलुरु के शिक्षा संस्था से एम.बी.ए. और बेटी उच्च शिक्षित होकर सेवा में कार्यरत हैं।

साहित्यिक लेखन

अग्निशाळा, प्रश्नांची मातृभाषा (मराठी - कविता संग्रह) अग्निध्वजा (हिंदी - कविता संग्रह), ग. मा. मुक्तिबोध के काव्य में सामाजिक चिंतन, सिद्धार्थ बुद्ध : धम्म एवं दर्शन (तत्वज्ञान) The Buddha and Doctrine (Philosophy), A Lady with Miracles, समकालीन कन्नड कवयित्रियों का कन्नड भाषा में योगदान, खनिज प्रक्रमण प्रौद्योगिकी (तकनीकी), भाषाविज्ञान, डॉ. आंबेडकर : मूल्य संघर्ष, डॉ. यशवंत मनोहर : काव्य मीमांसा, कविता बापाच्या, पिता मराठी कविता में, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : मराठी कविता में, रमाई: मराठी कविता, पत्रप्रकर्ष (संपा) आदि किताबें प्रकाशित हुई हैं और कुछ किताबों का प्रकाशन कार्य शुरू हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की पत्रिका अनुशीलन के संस्थापक संपादक, समकालीन हिंदी समाचार आदि पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। अनेक कविताओं का संकलन, मराठी-हिंदी कविताओंका अनुवाद किया हैं।

सम्मान

भारतीय दलित साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फेलोशिप पुरस्कार, अनोखा विश्वास इंदौर द्वारा महात्मा जोतिबा फुले शिक्षाविद पुरस्कार, भाव-सृष्टी समाकलन समिति, रामपुरा द्वारा काव्य - किरीट सम्मान, नागरी लिपि परिषद, अनुराग सेवा संस्थान, लालसोट राजस्थान से अनुराग सेवा सम्मान, शब्दलोक अहमदाबाद गुजरात द्वारा World Poetry Festival में निमंत्रित अतिथि कवि, बौद्ध साहित्य परिषद द्वारा डॉ. भदन्त आनंद कौसल्यायन से अनुवाद पुरस्कार आदि अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया हैं। अनेक संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन के मंच से भाषण तथा कविता पाठ किए हैं। डॉ. गंगाधर पानतावने, डॉ. यशवंत मनोहर, वामन निंबाळकर, डॉ. प्रकाश खरात, डॉ. विमलकीर्ति, डॉ. सुशीला टाकभौरे, भाऊ पंचभाई, प्रसेनजित ताकसांडे, डॉ. सरगु कृष्णमूर्ति, मोहनदास नैमिशराय, डॉ. जयप्रकाश कर्दम, डॉ. आजोमसिंह काजल, डॉ. तारा परमार, हरपालसिंह आरुष, वसंत कुमार परिहार, विजेंद्र, प्रेमशंकर रघुवंशी, डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, डॉ. धीरजभाई वनकर, जहीर कुरेशी आदि विद्वानों से संबंध और संपर्क रहा हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैद्राबाद के एम.ए. के पाठ्यक्रम मे आपके 'प्रश्नांची मातृभाषा' इस मराठी कविता संग्रह का समावेश किया गया है।

कविता संग्रह 'अग्निध्वजा' का परिचय

'अग्निध्वजा' कविता संग्रह के कवि डॉ. युवराज सोनटके जी हैं। इन्होंने सन 2011 में प्रस्तुत कविता संग्रह शाश्वत प्रकाशन, बंगलुर से प्रकाशित किया हैं। 'अग्निध्वजा' कविता संग्रह में कुल 40 कविताएं हैं। इसमें दलित जीवन पर 25, नारी जीवन पर 05, पारिवारिक विषयक 03, प्रेम परक 05, प्रकृति विषयक 02 कविताएं लिखी गई हैं।

'अग्निध्वजा' कविता संग्रह' कवि ने अपनी पत्नी डॉ. अंजली जी को समर्पित किया हैं। उसमें कवि ने अपनी पत्नी को काव्य लेखन की प्रेरणाशक्ति कहा हैं। कवि ने कविता संग्रह' की प्रस्तुति इस शीर्षक से अपनी भूमिका में मनुष्य को विशेष महत्व देते हुए कहा है, "वर्तमान कविता का केंद्रीय चरित्र साधारण मनुष्य हैं। शोषण के दलन में संदलित अन्याय-

अत्याचार को सहते, जातिव्यवस्था के मानवीय बोझ को ढोते साधारण मनुष्य के दुःख-दर्द, वेदना और पीड़ा का संस्पर्श करना ही कवियों का कर्तव्य है। मेरा प्रयास इस दिशा में रहा है।"

"अग्निध्वजा' का गगन विहार" इस शीर्षक से बेंगलुरु विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष डॉ. सरगु कृष्णमूर्ति जी ने प्रस्तुत कविता संग्रह को प्रस्तावना लिखी है। इसमें वे कहते हैं, "अग्निध्वजा में कवि की रग-रग और नस-नस में संव्याप्त आवेश का अग्निपिंड दृष्टिगोचर होता है। महापुरुषों और माता-पिता से संबन्धित कविताओं में कविश्री सोनटक्के के मानवीय हृदय का साक्षात्कार होता है। समाज एवं संसार में संव्याप्त अन्याय, अधर्म, अत्याचार व भ्रष्टाचार को कवि अपने हृदय की अग्निध्वजा के स्फुलिंगों से जला देना चाहते हैं।" इससे स्पष्ट होता है, कवि और कवि का कविता संग्रह मानवीय गुणों से युक्त है, कवि ने उसमें समाज तथा राष्ट्र के कल्याण का चिंतन प्रस्तुत किया है।

कविता संग्रह 'अग्निध्वजा' का अनुशीलन

कवि डॉ. युवराज सोनटक्के जी का जन्म सामान्य परिवार में हुआ है। जाति-पाति की कट्टरता, अभावग्रस्त जीवन, विषमतापूर्ण शोषित सामाजिक व्यवस्था आदि अंधकारपूर्ण स्थिति के कारण कवि नैराश्यपूर्ण जीवन से उंच गये हैं। उन्हें जन्म और मृत्यु दोनों समान लग रहा है। कवि डॉ. युवराज सोनटक्के जी 'माँ -1' कविता में कहते हैं -

"माँ ! कोख में ही आंतड़ियों के फंदे से
गला मेरा घोंट दिया होता
तो जन्म के पहले ही मान लिए होते
अपरंपार महान तेरे उपकार"१

कवि जन्म लेने से पहले ही यह दुनिया न देखना ही पसंद करता है। इतना कवि वेदनादाई जीवन का अनुभव करते हैं। इसलिए जन्म देकर दुःखद दुनिया के दर्शन कराने के बजाय मार डालने से अनंत उपकार माँ पर होते। ऐसी दुःखदायक भावना कवि वक्त करते हैं। अर्थात् ऐसा कहते वक्त कवि का अपनी माँ पर अपार प्रेम है, क्रोध नहीं। दुनिया में आकर इन समस्याओं का सामना करने के बजाय यह दुनिया ही न देखी होती तो अच्छा होता ऐसी इस विषमतावादी दुनिया के प्रति कवि की निराशवादी दृष्टि है।

कवि के जीवन से भी भयावह जीवन कवि की माँ को जीना पड़ा। पुरा जीवन ही मेहनत, परेशानी का सामना करना पड़ा। कवि अपने पैरों पर खड़ा होकर सुखपूर्ण जीवन जीने लायक बन गया तभी उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस प्रसंग पर कवि 'माँ -2' कविता में कहते हैं -

"माँ, तू कहती थी -
जीवन बहुत प्यार करने लायक होता
परंतु जीवन जीना भी नहीं आया तुझे
अपना जीवन तूने अपनों को समर्पित किया"२

माँ ने अपना पुरा जीवन परिवारजनों की सेवा करने में लगा दिया। मेहनत परिश्रम से हार नहीं मानी अपना ना सही लेकिन अपने बेटे का जीवन खुशहाल बना दिया। कवि को इस बात का दुःख है कि माँ के कारण ऐश्वर्य के साथ जीवन नसीब हुआ। लेकिन माँ वह जीने के लिए नहीं रही। माँ की तरह पिताजी का भी अपने यशस्वी जीवन में अनन्यसाधारण महत्व है, ऐसा कवि मानते हैं।

'पिताजी' कविता में कवि कहते हैं -
"वेदनाओं के वन में खड़ी आपकी कब्र
पार्थिव दुःख सिरहाने लेकर शांत - निवांत"^३

अर्थात् माँ की तरह पिताजी को भी बहुत कड़ी मेहनत करते हुए जीवन जीना पड़ा। कवि यशस्वी जीवन का पुरा श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं। जीवन के अच्छे दिनों में माता-पिता जीवित नहीं हैं, इस बात पर कवि को बहुत दुःख होता है।

'गूंगी हस्ती' -कविता में कवि कहते हैं -
"विषमता के जुल्म की चक्री में
संदलित किया गया दलितों का जीवन
उन्होंने पिरोई हुई घुमावदार रस्सी से
खूँटे पर टांग कर रखा / तब से -
मेरे लहू से भीगे हुए उग्र घाव
आपस में क्रांति की भाषा बोलने लगे"^४

अर्थात् हमारे भारतीय समाज में विषमतापूर्ण स्थिति पनपने के कारण जुल्म बढ़ता गया। अज्ञान, कर्मकांड के कारण सामाजिक क्रांति उभरकर आई, और आज उसका विस्फोटक स्वरूप सामने आ रहा है। हम सभी को देश की इस विषम स्थिति की ओर भविष्यकाल की बढ़ती समस्या के रूप में देखने की आवश्यकता है, नहीं तो एक दिन वह समस्या बेकाबू बन जाएगी। इस समस्या से कवि जागरूक नागरिक होने के कारण क्रांति की भाषा का प्रयोग करते हुए सभी को सतर्क करते हैं।

'समाधि पर' कविता में कवि कहते हैं -
"थरथराती समाधि पर उन शहीदों की
बुझाता हूँ मैं दुखों के आषाढ की भीड़
रोते हुए आंसूओं से
देखता हूँ अँधेरी कब्र से उठे हुए हाथ
रोशनी के टुकड़ों को खींचते हुए"^५

कवि देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों तथा जवानों के बलिदान और त्याग के प्रति सदैव नतमस्तक हैं। उनका बलिदान निश्चित रूप से महान त्याग का आदर्श उदाहरण हैं। इसलिए जहां- जहां शहीदों की समाधि दिखाई देती है, तब कवि के मन में आदर भाव उत्पन्न होकर आँखों से आँसु टपकते हैं।

'आक्रोश' कविता में कवि कहते हैं -

"शोषितों पर हुए क्रूर क्रौर्य के लबादों को उधेड़ते हुए
मेरे रक्त की बूंदों का समूह आक्रांत करता रहा"६

हमारे देश में शोषित, दीन-दलित, गरीब, अभावग्रस्त लोगों पर हमेशा क्रूरता से अन्याय अत्याचार हुए हैं। डॉ. संजय कुमार शर्मा दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय के बारे में कहते हैं, "वर्ण व्यवस्था के कारण निम्न जाति के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं।"७ उन्हें न्याय देने की बात आई तभी भी उन पर अन्याय ही हुआ है। इस अन्यायपूर्ण बात पर कवि को बहुत चिढ़ है। इस बात पर कवि आक्रोश करते हुए पुरे देश का ध्यान इस समस्या की ओर खींचकर उन्हें न्याय देने का प्रयास करते हैं।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दीन-दलित, गरीब वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। उन्होंने अपना पुरा जीवन जाति-धर्म की विषम व्यवस्था के कारण शोषित बनकर अभावग्रस्त अवस्था में बिताया है। उन्होंने अपने जीवन में विविध आंदोलन और भारतीय संविधान का निर्माण करके इस विषम व्यवस्था को बहुत मात्रा में बदल कर समाज को समानता के स्तर पर लाने का प्रयास किया है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा का गुणगान करते हुए 'क्रांतिघन' कविता में कहते हैं -

"आंबेडकर की अग्निशाला के बाहर कदम रखा
तब से मैं स्वयं आसमान हो गया हूँ
संभवतः इसके उपरांत
समस्त क्रांति की वर्षा मुझ से ही बरसेगी।"८

कवि आंबेडकरवादी विचारधारा को आदर्श विचारधारा मानते हैं। इसलिए वे उसी मार्ग पर चलते हैं। कवि का स्वयं का जीवनमार्ग इसी चिंतन से प्रशस्त हुआ है। आंबेडकरवादी विचारधारा क्रांति की विचारधारा है। विषम व्यवस्था में परिवर्तन लाने का यह एकमात्र चिंतन प्रयास कर सकता है। इस बात पर कवि को पुरा विश्वास है।

इस देश में शोषित वर्ग को न्याय चाहिए तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के चिंतन के साथ महात्मा जोतिबा फुले जी की विचारधारा की भी आवश्यकता है। इन महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन और उत्थान का क्रांतिकारी कार्य किया है।

'अग्निध्वजा' कविता में कवि कहते हैं -

"हाथों में अग्निध्वजा
और आँखों में शोषितों के

आंसू लेकर / गर्भस्थ गगन से
बाहर आ संभलकर
जोतिबा फुले के फुत्कार से
और आंबेडकर के आदेश से
मुसलधार बरस"^९

अर्थात् इन दो महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन का सही मार्ग दिखाने का सार्थक प्रयास किया है। ऐसा कवि का कहना है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का कार्य इतना महान है की उनके कार्य के कारण सैकड़ों सालों से गुलाम की तरह जीवन जीने वाला दीन-दलित समुदाय विषम व्यवस्था से मुक्त होकर स्वतंत्र विचारधारा से समानता, बंधुता और न्याय का अनुभव ले रहा है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अनादिअनंत उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव कायम करते है और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को साक्षात् माँ संबोधित करते हुए 'अग्निपुरुष बाबासाहेब आंबेडकर' कविता में कहते हैं -

"लाचार, भूखे, अंधे ज़ख्म अनिवार्यता से ताक रहे हैं
आपकी राह सहलाने हेतु माँ की ममता की तरह"^{१०}

अर्थात् भगवान बुद्ध, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक परिवर्तन के कार्य के पहले दीन-दलित वर्ग लाचार, भूखा, अंधा था। उसे इज्जत, मान-सम्मान देने का मानवतावादी कार्य इन महापुरुषों ने किया। इस बारेमें डॉ. बीरा पारसे कहते है, "हजारों वर्ष अंधकार में पड़े हुए दलित समाज का आत्मसम्मान प्रकाशित करके उन्हें जागृत किया। उनमें स्वाभिमान की ज्योत प्रज्वलित करके अन्याय का निश्चयपूर्वक प्रतिकार करने का सामर्थ्य निर्माण किया।"^{११}

दलित वर्ग में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और भगवान बुद्ध के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। 'दीक्षाभूमि' कविता में कवि कहते हैं -

"सिद्धार्थ बुद्ध एवं आंबेडकर की हम हैं अभिमानी संतान/गौरव गाथाओं से जिनकी गूंज उठता दीक्षा का मैदान।"^{१२}

14 अक्टूबर 1956 के दिन डॉ. बाबासाहेब ने भगवान बुद्ध के धम्म की स्वयं दीक्षा लेकर दलित वर्ग को भी दीक्षा दी। इस बारेमें सोनी कुमारी गुप्ता कहते है, "अद्धतों और छोटी जातियों को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर उनकी सामाजिक पीड़ा से मुक्ति के रूप में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित किया।"^{१३}

डॉ. बाबासाहेब ने दिए भगवान बुद्ध के नैतिकता के विचार पर दलित वर्ग चलता रहा और प्रगत होता रहा।

कवि युवराज सोनटके जी कवि के साथ भौतिकी के छात्र और प्रथम श्रेणी विज्ञान के राजपत्रित अधिकारी होने के कारण उनके काव्य लेखन में कोख, अंतडिया, बांझ, ऋतु, क्षितिज, तूफान, आग, महासागर, गर्भ, गर्भाशय, उत्तप्रेरक, प्रयोगशाला, किरणोत्सारित, तेजाब, अणुबम, मस्तिष्क, प्रकाश-अपवर्तन, बरसात, प्रतिबिम्ब, आलेख, वर्तुल, परिधि,

लावा, प्रलय, ज्वालामुखी, विस्फोटक, ऊर्जा, रसायन आदि विज्ञान के विविध शब्द अनेक जगह पर अनायास आए हैं। कविने इन शब्दों का जटिलता से नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक स्पष्ट रूप में अपने भाव व्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है। कविने यहा भावतत्व और कलातत्व का सुंदर समन्वय स्थापित किया है।

निष्कर्ष

'अग्निध्वजा' इस कविता संग्रह के कवि डॉ. युवराज सोनटक्के जी देश की भयावह विषम, शोषित व्यवस्था पर रोशनी डालकर हमें अगाह किया है की अगर हमें इस स्थिति में परिवर्तन करना है तो जाति-व्यवस्था, श्रेष्ठ -कनिष्ठ ऊंच-नीच इस अर्थहीन, असांस्कृतिक, अवैज्ञानिक मूल्यों को छोड़कर स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय इन भारतीय संविधानिक मूल्यों पर विश्वास एवं निष्ठा रखकर दैनंदिन जीवन यापन करने की आवश्यकता है।

किसी को जाति-धर्म के नाम पर श्रेष्ठ - कनिष्ठ या ऊंच-नीच कहने से छोटे-बड़े नहीं बनते। इसी आधार पर किसी का शोषण करना सारासार गलत एवं अमानवीय है। भगवान बुद्ध, राजा शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन महापुरुषों के विचार समानता और मानवता के विचार हैं। इस विचारधारा को अपनाकरही राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 27
2. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 32
3. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 34
4. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 36
5. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 38
6. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 41
7. डॉ. संजय कुमार शर्मा, 'स्वातंत्र्योत्तर आंचलिक उपन्यासों में बदलते जीवनमूल्य', संपादक डॉ. जी. पी. सातव, 'स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य में बदलते जीवन मूल्य', 'जगत भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्र. सं. सन 2015 ई. पृ. 52
8. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'स्वतंत्रता', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 59
9. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 62-63
10. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 90
11. डॉ. बिरा पारसे, 'दलित कवितेतील अस्मिता', स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, प्र.सं. सन 2008 ई. पृ. 5-6
12. डॉ. युवराज सोनटक्के, 'अग्निध्वजा', शाश्वत प्रकाशन, बेंगलूर, प्र.सं. सन 2011 ई. पृ. 106

१३. सोनी कुमारी गुप्ता, 'बुद्ध धम्म और डॉ. आंबेडकर की मानवीय संवेदना', संपादक, मोहनदास नैमिशराय, बयान
मासिक, नई दिल्ली, सं. मई सन 2023 ई. पृ. 24